

Aandelenopties als betaalmiddel in de jaarrekening

Jan Backhuijs

SAMENVATTING Bij een aandelenoptieregeling als betaalmiddel worden opties op aandelen in het kapitaal van de vennootschap verstrekt in ruil voor de ontvangst van goederen of diensten door de onderneming van de vennootschap. Dat betekent dat een aandelenoptieregeling twee karakteristieken heeft: de aandelenkarakteristiek en de vergoedingskarakteristiek. De vraag is of voor de verantwoording van een aandelenoptieregeling op de eerste plaats naar de relatie tussen de aandeelhouders van de vennootschap en de potentiële aandeelhouders ervan moet worden gekeken (de aandelenkarakteristiek), of dat de vergoeding voor de leverancier voor zijn aan de onderneming geleverde goederen of diensten (de vergoedingskarakteristiek) op de eerste plaats komt. Het antwoord op deze vraag heeft gevolgen voor de verwerking van aandelenoptieregelingen in de jaarrekening. Aan de hand van de begin 2004 door de International Accounting Standards Board gepubliceerde IFRS 2 Share-based Payment wordt naar een aantal aspecten van de verwerking van aandelenoptieregelingen als betaalmiddel gekeken. Daarbij wordt geconcludeerd dat de IASB de vergoedingskarakteristiek preferereert boven de aandelenkarakteristiek van een optie, maar daarin niet altijd consistent is geweest. De speciale kenmerken van een aandelenoptie zorgen ervoor dat de heersende idee van waardering tegen reële waarde niet eenvoudig is toe te passen, zowel in conceptueel als praktisch opzicht.

Mr. Drs. J.B. Backhuijs RA is directeur bij het Technical Office van PricewaterhouseCoopers Accountants NV en voormalig voorzitter (1998-2003) van de Commissie Jaarverslaggeving van het Koninklijk NIVRA.

1 Inleiding

Begin 2004 is door de International Accounting Standards Board (IASB) een standaard over de verwerking in de jaarrekening van aandelenoptieregelingen uitgegeven: IFRS 2 Share-based Payment. Deze leidt ertoe dat elke in de Europese Unie gevestigde, beursgenoteerde onderneming in haar geconsolideerde jaarrekening vanaf 2005 aandelenoptieregelingen die worden gebruikt als betaling voor aan haar geleverde goederen en diensten, op basis van de reële waarde van de optie ten laste van haar resultaat moet brengen. In deze bijdrage wordt op enkele conceptuele aspecten van de nieuwe standaard ingegaan¹. Na een zeer beknopt overzicht van de regelgeving terzake (paragraaf 2) betreft dat allereerst de bijzondere karakteristiek van een aandelenoptieregeling die kenmerken heeft van zowel een eigen vermogensinstrument als een vergoeding voor prestaties die zijn verricht voor de onderneming (paragraaf 3). Voorts komen aan de orde het tijdselement zoals dat bij een aandelenoptie als vergoeding voor verrichte prestaties een rol kan spelen (paragraaf 4), de waarderingsmethoden (paragraaf 5) en de verwerking in de jaarrekening (paragraaf 6). Daarbij wordt ook gekeken naar verwante regelgeving in de Verenigde Staten en Nederland.

2 Een korte terugblik op de regelgeving

De discussies over de verwerking in de jaarrekening van aandelenoptieregelingen als betalingsmiddel kennen een lange geschiedenis. De kernvraag daarbij is geweest of een dergelijke regeling als last in de winsten-verliesrekening wordt verwerkt, en indien ja tegen welke waarde, of dat wordt volstaan met een aantal directe mutaties in het eigen vermogen.

In de Verenigde Staten van Amerika hakte de toenmalige regelgever daar, de Accounting Principles Board

(APB), aan het begin van de jaren zeventig van de twintigste eeuw enkele knopen door voor de verwerking van aandelenopties die aan werknemers werden toegekend. Dat resulteerde in APB No. 25 Accounting for Stock Issued to Employees. Niettemin verstomden de discussies niet. Na zeer langdurige beraadslagingen en politieke interventie kwam de Financial Accounting Standards Board (FASB), die inmiddels de regelgever op het terrein van financiële verslaggeving in de Verenigde Staten was geworden, in het midden van de jaren negentig met een aanvullende standaard: FAS 123 Accounting for Stock-Based Compensation.

De grote populariteit van aandelenoptieregelingen in het bijzonder voor personeel leidde tot diverse discussies over belangrijke conceptuele vraagstukken op andere plaatsen dan alleen de Verenigde Staten. Bij het uitbrengen van IAS 19 Employee Benefits, in 1998, door de IASB bleek dit eens te meer. Omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt over de wijze waarop de reële waarde van een aandelenoptie zou moeten worden vastgesteld, werd door IAS 19 niet vereist die reële waarde in de jaarrekening te vermelden². De discussies hierover verstomden wederom niet. In 2000 verscheen een discussiememorandum van de IASB en enkele nationale regelgevers verzameld in de G4+1: Accounting for Share-based Payment.

Ook in Nederland zat de regelgever intussen niet stil. De Raad voor de Jaarverslaggeving kwam in 2000 met een ontwerp-Richtlijn, die in 2001 in een definitieve Richtlijn voor de jaarverslaggeving werd omgezet: RJ 271.7 Aandelenoptieregelingen voor personeel. Deze behandelt zowel de verwerking van als de toelichting over dergelijke regelingen in de jaarrekening.

In vervolg op de vele discussies die op diverse plaatsen ter wereld zijn gevoerd, heeft de IASB uiteindelijk in 2002 een exposure draft van een standaard uitgebracht, die na de verwerking van commentaren begin 2004 heeft geresulteerd in IFRS 2 Share-based Payment³. Of hiermee de discussies zullen verstillen, is nog verre van zeker. Vooralsnog zijn er bijvoorbeeld meerdere verschillen met de regelgeving in de Verenigde Staten blijven bestaan.

3 Bijzondere karakteristieken van aandelenoptieregelingen

Bij een aandelenoptieregeling worden opties op aandelen in het kapitaal van de vennootschap verstrekt in ruil voor de ontvangst van goederen of diensten door de onderneming van de vennootschap. Dat betekent dat een dergelijke regeling twee belangrijke karakteristieken heeft. De ene betreft de aandelenkarakteristiek:

er worden afspraken gemaakt over de voorwaarden waartegen een of meer personen in de toekomst aandeelhouder van de vennootschap kunnen worden. De andere is de vergoedingskarakteristiek: de afspraken die zijn gemaakt, maken deel uit van de vergoedingen die door de onderneming aan de leverancier worden verstrekt in ruil voor de levering van de goederen of diensten.

De vraag is of voor de verantwoording van een dergelijke regeling op de eerste plaats naar de relatie tussen de aandeelhouders van de vennootschap en de potentiële aandeelhouders ervan moet worden gekeken (de aandelenkarakteristiek), of dat de vergoeding voor de leverancier voor zijn aan de onderneming geleverde goederen of diensten (de vergoedingskarakteristiek) op de eerste plaats komt.

3.1 Aandelenkarakteristiek

De aandelenkarakteristiek doet zich voor op het niveau van de aandeelhouders van de vennootschap, dat zijn in Nederland de naamloze vennootschap (NV) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV). Wisselingen van de eigendom van aandelen in de vennootschap gaan buiten de vennootschap om. In geval van toonderaandelen weet de vennootschap normaliter van niets. Is er sprake van aandelen op naam, dan registreert de vennootschap weliswaar de wisseling van de eigendom van de aandelen, maar is zij niet betrokken bij de voorwaarden waartegen die wisseling van de eigendom plaatsvindt. In de jaarrekening van de vennootschap is van dergelijke wisselingen van eigendom van de aandelen dan ook niets terug te vinden.

Dat is anders indien de vennootschap eigen aandelen verkrijgt. Het bezit dat dan ontstaat, wordt echter niet op dezelfde wijze als de andere bezittingen van de vennootschap in de jaarrekening verantwoord. Zowel in de Nederlandse wetgeving, die van toepassing is voor NV's en BV's, als in de regelgeving van de IASB is aangegeven dat de prijs die wordt betaald voor de verwerving van eigen aandelen, direct van het eigen vermogen van de vennootschap wordt afgetrokken (artikel 2:373 lid 3 BW respectievelijk IAS 32.33). In verband met het bezit van eigen aandelen verandert de omvang van het eigen vermogen pas weer zodra deze aandelen aan derden worden overgedragen. Het bedrag dat uit dezen hoofde wordt ontvangen, wordt direct aan het eigen vermogen toegevoegd (RJ 240.215 respectievelijk IAS 32.33).

Uit hoofde van die transacties wordt dus niets in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Dit is dan ook een belangrijke consequentie van de aandelenkarakteristiek.

Op het moment dat de vennootschap opties op eigen aandelen verstrekt, houdt dat onder meer in dat de aandeelhouders van de vennootschap een deel van hun bezit in de vennootschap met meer houders van aandelen gaan delen. Met betrekking tot de rechten op de uitkering van eigen vermogen die aan het houden van aandelen zijn verbonden, gebeurt dat op het moment dat deze toekomstige aandeelhouders aan bepaalde voorwaarden voldoen en dan door de vennootschap aan hen de aandelen waarop zij recht hebben gekregen, worden overgedragen. De afwikkeling van deze relatie tussen de aandeelhouders van de vennootschap, de vennootschap zelf en de toekomstige aandeelhouders van de vennootschap vindt in beginsel op dezelfde wijze plaats als hiervoor aangegeven met betrekking tot de wisseling van de eigendom van de aandelen van de vennootschap, de verwerving van eigen aandelen en de overdracht aan derden van eigen aandelen door de vennootschap. Ook van deze transacties wordt niets in de winst-en-verliesrekening opgenomen (zie bijvoorbeeld RJ 240.210 tot en met 212).

Indien de aandelenkarakteristiek wordt gevolgd bij het verwerken van de aandelenoptieregelingen die worden verstrekt aan leveranciers in ruil voor goederen en diensten, wordt van die regelingen dan ook niets in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

3.2 Vergoedingskarakteristiek

Het is van belang een onderscheid te maken tussen de vennootschap en de onderneming van de vennootschap⁴. Zoals hiervoor aangegeven worden op het niveau van de vennootschap tussen de aandeelhouders en de potentiële aandeelhouders afspraken gemaakt en transacties gedaan die niet te maken hebben met de onderneming die door de vennootschap wordt gedreven. De baten en lasten die uit hoofde van de onderneming tot stand komen, worden echter in beginsel wel via de winst-en-verliesrekening verwerkt. Een voorbeeld van een uitzondering hierop wordt gevormd door de omrekeningsverschillen op een buitenlandse deelneming die als buitenlandse eenheid kwalificeert. Deze omrekeningsverschillen worden rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt (RJ 120.919 respectievelijk IAS 21.41).

Alle door de onderneming verstrekte vergoedingen in verband met aan haar geleverde goederen en diensten komen dus in de winst-en-verliesrekening terecht, hetzij onmiddellijk dan wel na activering op een later moment. Normaliter wordt bij vergoedingen gedacht

aan betalingen van liquide middelen. Maar ook de toekenning van andere voordelen dan liquide middelen is een onderdeel van de vergoedingen die een onderneming aan haar toeleveranciers kan geven. De verwerking hiervan geschiedt gewoonlijk tegen de door de onderneming opgeofferde waarde voor het geven van de desbetreffende vergoeding.

Een bijzondere vergoeding is het aan de leverancier verstrekken van de mogelijkheid om aandelen in de vennootschap die de onderneming drijft, te verkrijgen. Indien die mogelijkheid een waarde heeft, vormt het een onderdeel van de vergoeding die door de onderneming wordt gegeven in ruil voor het ontvangen van de goederen of de diensten. Bij het maken van de afspraken over de vergoedingen tussen de onderneming en de leverancier is dat gewoonlijk het geval. De door de onderneming opgeofferde waarde voor het doen van die vergoeding wordt dan in de winst-en-verliesrekening van de onderneming verwerkt. Een complex vraagstuk in deze situatie betreft de hoogte van de opgeofferde waarde indien deze niet in de vorm van liquide middelen wordt uitgekeerd. Daarop wordt verderop teruggekomen.

Bij het volgen van de vergoedingskarakteristiek voor het verwerken van aandelenoptieregelingen die aan leveranciers van goederen en diensten worden verstrekt, wordt de door de onderneming opgeofferde waarde in de winst-en-verliesrekening opgenomen.

3.3 Mix van karakteristieken van aandelenoptieregelingen

Op basis van het voorgaande kenmerkt een aandelenoptieregeling voor geleverde goederen en diensten zich door enerzijds een regeling tussen de aandeelhouders, de vennootschap en de mogelijke toekomstige aandeelhouders van de vennootschap. Indien en voorzover de financiële gevolgen van dergelijke regelingen via de vennootschap lopen, worden deze direct in het eigen vermogen van de vennootschap weergegeven. Anderzijds vormt een aandelenoptieregeling een onderdeel van de vergoedingen die door de onderneming van de vennootschap die de onderneming drijft, aan haar leveranciers van goederen en diensten worden gegeven. De financiële gevolgen van die vergoedingen worden in de winst-en-verliesrekening van de onderneming verwerkt.

Het antwoord op de vraag of voor de verantwoording van een dergelijke regeling op de eerste plaats naar de aandelenkarakteristiek moet worden gekeken, of dat de vergoedingskarakteristiek op de eerste plaats wordt

gezet, is vele jaren beïnvloed door de verschillen in verwerking die het gevolg ervan zijn⁵. Door de IASB, die vanaf 2005 voor beursgenoteerde vennootschappen in Nederland de belangrijkste regelgever op het terrein van financiële verslaggeving is, wordt inmiddels de vergoedingskarakteristiek op de eerste plaats gezet. De belangrijkste argumenten daarvoor worden ontleend aan het Framework van de IASB. Kort samengevat komen deze argumenten op de volgende neer (vergelijk IFRS 2.BC 34 tot en met BC 60):

- De leveranciers krijgen hun rechten op aandelen van de vennootschap in ruil voor de door hen aan de onderneming geleverde goederen en diensten. De eraan verbonden gevolgen voor de vennootschap en de onderneming die door de vennootschap wordt gedreven, worden daarom verwerkt in de winst-en-verliesrekening van de onderneming. Het doet niet terzake dat de afwikkeling van regelingen tussen aandeelhouders, potentiële aandeelhouders en de vennootschap in andere situaties buiten de winst-en-verliesrekening van de vennootschap om gebeurt.
- De onderneming verkrijgt economische voordelen in ruil voor het verlenen van rechten op het verkrijgen van aandelen. Die voordelen bestaan uit de prestaties van de betrokken leveranciers van de goederen en diensten. Het verbruik van die economische voordelen door de onderneming leidt tot de verwerking van de daarmee samenhangende lasten in de winst-en-verliesrekening van de onderneming. Het is voor de verwerking van lasten daarom niet noodzakelijk dat er feitelijk op enig moment activa of andere economische voordelen (zoals liquide middelen) de onderneming uitstromen.

Uit deze overwegingen moet worden geconcludeerd dat de IASB de voorkeur geeft aan de verantwoording van de financiële gevolgen van de ondernemingsactiviteiten en -bezittingen in de balans en de winst-en-verliesrekening.

In Nederland heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving met betrekking tot aandelenoptieregelingen voor personeel dezelfde stap gezet door verwerking ervan in de winst-en-verliesrekening te vereisen (RJ 271.704 en 707). Ook in de Verenigde Staten is de FASB dezelfde mening toegedaan ten aanzien van de verwerking van alle varianten van aandelenoptieregelingen (FAS 123.74 tot en met 117).

4 Het tijdslement bij een aandelenoptie

Een aandelenoptie die door een onderneming wordt verstrekt, kent in de loop van de tijd verschillende

momenten. In het bijzonder bij het door een onderneming verstrekken van een aandelenoptie in ruil voor een goed of dienst zijn de volgende momenten van belang:

- **Moment van toekenning ('grant date').**
Dit is de dag waarop de definitieve afspraken worden gemaakt over enerzijds de levering van de goederen en/of het verrichten van de diensten en anderzijds de condities voor het uitoefenen van de aandelenoptie.
- **Moment van dienstverlening ('service date').**
Dit is de dag waarop het goed door de leverancier wordt geleverd, of door de verlener van de dienst zijn prestaties worden verricht, in ruil waarvoor de opties op de aandelen worden verstrekt. In geval van een leverancier van een goed is dat moment gewoonlijk het moment waarop de zeggenschap over het goed wordt overgedragen aan de onderneming die de aandelenopties verstrekt. Voor de verlener van een dienst kan dit anders liggen. Worden de opties toegekend zonder dat door de dienstverlener nog verdere werkzaamheden moeten worden verricht, dan is op het moment van toekenning het moment van dienstverlening al achter de rug. Moeten door de dienstverlener na het moment van toekenning nog wél werkzaamheden worden verricht, dan vormt de periode waarin die diensten worden verricht, het moment van dienstverlening.
- **Moment van vestiging ('vesting date').**
Dit is de dag waarop degene die de optie verkrijgt, aan alle voorwaarden heeft voldaan. Op dat moment staat vast hoeveel opties worden verstrekt en tegen welke voorwaarden de opties kunnen worden uitgeoefend. Voor de leverancier van een goed is het moment van vestiging normaliter het moment van overdracht van het goed aan de onderneming die de optie verstrekt. Voor de leverancier van een dienst is dat het moment waarop de te verrichten werkzaamheden zijn afgerond, dus aan het einde van de periode van dienstverlening.
- **Moment van uitoefening ('exercise date').**
Vervolgens komt de periode waarin de optie kan worden uitgeoefend tot aan het moment waarop de optie vervalt ('expiry date'). Deze periode hoeft niet noodzakelijkerwijs direct aan te sluiten op het moment van vestiging. Het is heel goed mogelijk dat na het vestigen van de optie er een periode volgt waarin de optie nog niet mag worden uitgeoefend.

De verschillende momenten zijn in figuur 1 samen met enkele waarden die in de volgende paragraaf worden behandeld, in beeld gebracht.

Figuur 1. Momenten

5 Methoden van waardering van aandelenopties

Voor het bepalen van de waarde van een aandelenoptie bestaan in zowel theorie als praktijk meerdere methoden. De volgende methoden kunnen daarbij in hoofdlijnen worden onderscheiden:

- 1 historische kostprijs;
- 2 intrinsieke waarde;
- 3 minimumwaarde;
- 4 reële waarde.

5.1 Historische kostprijs

De historische kostprijs van een verleende aandelenoptie is het verschil tussen enerzijds de verkrijgingprijs van de eigen aandelen die nodig zijn voor de afwikkeling van de optie en anderzijds de door de houder van de optie te betalen uitoefenprijs van de optie. De historische kostprijs van een optie kan dus ook negatief zijn, namelijk in het geval dat de uitoefenprijs van de optie hoger is dan het bedrag waarvoor de eigen aandelen worden verkregen⁶.

De verwerking van een optieregeling op basis van de historische kostprijs is in lijn met de aandelenkarakteristiek van een optie. Alleen de bedragen die aandeelhouders en potentiële aandeelhouders met elkaar verrekenen, worden geboekt indien en voorzover die verrekening via de vennootschap loopt.

Deze methode is daarom niet toepasbaar voor optieregelingen die worden verantwoord op basis van de vergoedingskarakteristiek. Immers, aandelen geven recht op het eigen vermogen van de vennootschap. Bij

de inkoop van eigen aandelen is de uitstroom van activa een teruggave van eigen vermogen aan de aandeelhouders. Indien de aandelen vervolgens worden gebruikt bij de afwikkeling van een optieregeling, is de instroom van activa ter grootte van de uitoefenprijs van de optie op zijn beurt een toeneming van het eigen vermogen van de vennootschap. Ook al is er een verschil tussen de verkrijgingprijs van de eigen aandelen door de vennootschap enerzijds en de uitoefenprijs van de optieregeling anderzijds, er ontstaat geen last voor de onderneming, omdat er alleen mutaties van de vennootschap met haar aandeelhouders worden verwerkt.

Door de IASB is aangegeven bij de verwerking van aandelenopties in verband met de levering van goederen of het verrichten van diensten de vergoedingskarakteristiek van de optie belangrijker te vinden dan de aandelenkarakteristiek. Hiermee komt de waardering van een optie tegen historische kostprijs voor de IASB niet in aanmerking.

5.2 Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde van een optie is het verschil tussen de marktprijs van de aandelen enerzijds en de uitoefenprijs van de optie anderzijds.

Deze methode is voorgeschreven in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, voorzover het aandelenoptieregelingen voor personeel betreft die door middel van aandelen worden afgewikkeld (RJ 271.704). Ook de Raad voor de Jaarverslaggeving heeft hiermee aangegeven, zij het impliciet, dat hij de vergoedings-

karacteristiek van de optie belangrijker vindt dan de aandelenkaracteristiek bij het verantwoord van aandelenoptieregelingen voor personeel in de jaarrekening. De uitwerking ervan is echter verschillend van die van de IASB, die de intrinsieke waardemethode slechts in uitzonderlijke situaties voorschrijft (zie hierna in 5.3).

Dikwijls is op de dag waarop de opties worden toegekend, de intrinsieke waarde nihil omdat de uitoefenprijs ten minste gelijk aan de marktprijs van die dag wordt gesteld. De houder van de optie wordt de mogelijkheid geboden om de uitoefening van de optie uit te stellen tot een later moment. Indien de marktprijs van het aandeel op een later moment boven de uitoefenprijs uitstijgt, kan de houder door uitoefening van de optie profiteren van die ontwikkeling. Dit is het waarde-element van de optie als gevolg van de mogelijke volatiliteit van de marktprijs. Zie het kader voor een zeer vereenvoudigd voorbeeld van de waarde van een aandelenoptie als gevolg van de mogelijke volatiliteit.

Stel, een optie op één aandeel met een uitoefenprijs van € 100 wordt verstrekt om niet. Op de dag van toekenning bedraagt de prijs van het aandeel eveneens € 100. De intrinsieke waarde van de optie is daarom € 0.

Stel, de optie kan worden uitgeoefend over een maand. De kans dat de koers van het aandeel dan € 110 bedraagt, is 50%. De kans dat de koers van het aandeel over een maand € 90 bedraagt, is eveneens 50%.

Derhalve is de kans op een positief resultaat van € 10 50%. Anderzijds is de kans 50% dat de om niet verstrekte optie niets oplevert indien de koers over een maand € 90 bedraagt. De theoretische waarde van de optie is dus: $(50\% \text{ van } € 10) + (50\% \text{ van } € 0) = € 5$.

Bovendien kan het betalen voor de uitoefening van de optie worden uitgesteld tot aan een moment dat het de houder van de optie schikt. Dit is het tijdselement van de optie. De volatiliteit van de marktprijs en het tijdselement samen vormen de tijdswaarde van de optie. Ze komen niet tot uitdrukking in de intrinsieke waarde van de optie op de dag van de toekenning. Deze waarderingsgrondslag kent daarom beperkingen bij het vaststellen van de waarde van de optie.

5.3 Minimumwaarde

De minimumwaarde van een optie op een aandeel waarop dividend wordt uitgekeerd, is de actuele marktprijs van het aandeel verminderd met de contante waarde van de verwachte dividenden gedurende

de looptijd van de optie (indien de houder van de optie geen recht op die dividenden gedurende de looptijd van de optie heeft) en de contante waarde van de uitoefenprijs.

Ten opzichte van de intrinsieke waardemethode wordt in de minimumwaarde dus wél het tijdselement meegenomen. De mogelijke volatiliteit die in de tijdswaarde zit begrepen, blijft echter buiten beschouwing. Om deze reden wordt de minimumwaarde toegepast als waarderingsmethode van een aandelenoptieregeling indien de waarde als gevolg van de mogelijke volatiliteit niet kan worden vastgesteld. Dat kan het geval zijn bij ondernemingen waarvan de aandelen niet aan een beurs worden verhandeld, of pas kort voor de toekenning van de aandelenoptieregeling voor de eerste keer aan een beurs zijn verhandeld. Dit hoeft overigens niet altijd het geval te zijn, bijvoorbeeld indien een niet-beursgenoteerde onderneming regelmatig optieregelingen toekent. Dan ligt het voor de hand dat er op enigerlei wijze ook met de volatiliteit rekening kan worden gehouden.

Door de FASB wordt het een niet-beursgenoteerde onderneming toegestaan de minimumwaardemethode toe te passen (FAS 123.20 en 178). De IASB geeft aan dat het slechts zelden voorkomt dat geen rekening kan worden gehouden met de volatiliteit, maar beperkt dat niet tot niet-beursgenoteerde ondernemingen. Indien het niet kan, moet de intrinsieke waardemethode (zie 5.2) worden toegepast, allereerst op het moment van dienstverlening en vervolgens per ieder rapportagemoment tot en met het moment van finale afwikkeling. Daarbij wordt iedere verandering van de intrinsieke waarde in de winst-en-verliesrekening verwerkt (IFRS 2.24). De overwegingen van de IASB om de intrinsieke waardemethode in plaats van de minimumwaardemethode voor te schrijven zijn niet duidelijk (zie IFRS 2.BC144).

5.4 Reële waarde

De reële waarde van een optie is het bedrag waartegen een toegekende optie op aandelen tussen terzake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk van elkaar zijn, kan worden overgedragen.

In de reële waarde van een optie zijn dus de intrinsieke waarde en de tijdswaarde van de optie begrepen. Theoretisch is dit de beste waarderingsmethode voor een optie. De toepassing van de reële waardemethode kan echter lastig zijn. Daarom wordt vaak overgestapt naar de reële waarde van het geleverde goed of de verrichte dienst. Voor goederen en diensten zijn veelal

betrouwbare marktprijzen beschikbaar. Wordt daarvoor geheel of gedeeltelijk in opties betaald, dan is de reële waarde van de optie gemakkelijk te bepalen.

Voor het vaststellen van de beloning van een personeelslid door middel van opties kan dat veel ingewikkelder zijn: is het mogelijk op betrouwbare wijze het verschil in de hoogte van de beloning van een functionaris mét en een functionaris zónder een bepaalde personeelsoptieregeling vast te stellen? Vaak ontbreekt goed vergelijkingsmateriaal zonder onjuistheden en vooringenomenheid.

De IASB geeft aan dat voor de bepaling van de reële waarde van een optieregeling in ruil voor de levering van goederen of het verrichten van diensten wordt verondersteld dat de reële waarde van die goederen en diensten op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld (IFRS 2.10). Voor personeelsoptieregelingen geeft de IASB aan dat het niet mogelijk wordt geacht de reële waarde van de diensten die door middel van een dergelijke regeling worden vergoed, op betrouwbare wijze vast te stellen (IFRS 2.12). Dat betekent dat zelfs als het mogelijk zou zijn de reële waarde van de diensten die de werknemer verricht om de aandelenoptie te verkrijgen, vast te stellen, die reële waarde niettemin niet mag worden toegepast. Ook in alle gevallen waarin de reële waarde van de in ruil voor een optieregeling verkregen goederen of diensten niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, moet volgens de IASB de reële waarde van de optie zélf worden bepaald (IFRS 2.13).

Dit verschil heeft een opmerkelijk gevolg. In het geval dat de reële waarde van de geleverde goederen en diensten wordt gehanteerd voor het vaststellen van de reële waarde van de optie, wordt deze reële waarde bepaald op het moment dat de onderneming het goed of de dienst ontvangt of daarover de zeggenschap verkrijgt. Dat is het moment van vestiging van de aandelenoptie. Indien de reële waarde van de optie zelf wordt toegepast, wordt die reële waarde vastgesteld op het moment van toekenning van de aandelenoptie. Het moment van toekenning en het moment van vestiging hoeven niet gelijk te zijn (zie hiervoor in 4.).

Bij het toepassen van de reële waarde van de optie zelf worden mogelijke ontwikkelingen in de reële waarde van de optie tussen het moment van toekenning en het moment van vestiging dus niet in aanmerking genomen. Dit betekent dat dan het moment waarop de onderneming de afspraken met haar toeleverancier maakt, beslissend is voor de hoogte van de te verwer-

ken last. Het moment waarop de onderneming de prestaties krijgt geleverd, dat veel later kan liggen, speelt geen rol meer. Dit is bijvoorbeeld anders bij transacties in vreemde valuta die worden verwerkt tegen de koers op het moment dat de onderneming de prestaties in haar boeken verwerkt (IAS 21.21 en 21.22).

Een groot probleem hierbij is echter welke reële waarde van een optie moet worden verwerkt, indien de vestigingsperiode een langere tijdsduur beslaat. De IASB heeft deze knoop doorgemaakt door een soort tweede keus te maken en de reële waarde op het moment van toekenning voor te schrijven (IFRS 2.BC93 tot en met BC96).

Het bepalen van de reële waarde van een optie is geen eenvoudige klus. Idealiter is er een marktnotering voor de optie op het verkrijgen van de aandelen van de vennootschap beschikbaar, die dan ook voor de verwerking van de optieregeling wordt toegepast. De IASB noemt dit dan ook als eerste voor het bepalen van de reële waarde van een optie (IFRS 2.16).

Veel aandelenoptieregelingen voor de leveranciers van goederen en diensten aan de onderneming kennen echter bijzondere voorwaarden. Als gevolg hiervan is het niet goed mogelijk de reële waarde van de optie aan de hand van de marktnoteringen van opties vast te stellen. Daarom worden in dergelijke situaties modellen voor de waardering van opties gehanteerd die bekend zijn van de waarderingstheorieën. Dergelijke modellen kennen als inputvariabelen de uitoefenprijs van de optie, de huidige marktprijs van het aandeel, de verwachte volatiliteit van de marktprijs van het aandeel, de op het aandeel gedurende de looptijd van de optie verwachte dividenden, de looptijd van de optie en de risicovrije interestvoet gedurende de looptijd van de optie. In deze modellen zijn daardoor de intrinsieke waarde van de optie (marktprijs en uitoefenprijs), de minimumwaarde van de optie (uitoefenprijs, verwachte dividenden, risicovrije interestvoet) en de tijdswaarde van de optie (volatiliteit van de marktprijs en looptijd) begrepen. Ook de IASB vereist deze elementen bij de bepaling van de reële waarde van een optie op basis van een optie-waarderingsmodel (IFRS 2.BC 132).

Op deze modellen worden aanpassingen gemaakt in verband met bijzondere voorwaarden die aan de uitoefening van opties kunnen worden gesteld. Voorbeelden van regelmatig voorkomende bijzondere voorwaarden bij optieregelingen zijn:

- De opties zijn niet overdraagbaar aan andere partijen. Dit betekent dat de houder van de optie de waarde

ervan slechts kan verwezenlijken door de optie uit te oefenen. Dit kan ertoe leiden dat de optie al voor het einde van haar looptijd wordt uitgeoefend. Hiermee wordt door de houder een gedeelte van de tijdswaarde opgegeven. Een dergelijke conditie heeft daarom neerwaartse invloed op de reële waarde van de optie.

- Er is een periode tot aan het moment van vestiging van de optie. In die periode kan de optie nog niet worden uitgeoefend. Pas na afloop ervan staat het aantal opties dat kan worden uitgeoefend, definitief vast. Ook deze conditie leidt tot een lagere reële waarde van de optie.
- Het aantal opties dat aan het einde van de vestigingsperiode wordt gevestigd, is verbonden aan het voldoen aan voorwaarden. Deze voorwaarden zijn in twee groepen te classificeren: prestatiegerelateerde voorwaarden en marktgerelateerde voorwaarden.

Voorbeelden van prestatiegerelateerde voorwaarden zijn het door de werknemer gedurende een bepaald aantal jaren in dienst blijven bij de onderneming, en de stijging van de omzet met een vooraf bepaald percentage. Door het voldoen aan die voorwaarde wordt de prestatie die de leverancier van het goed of de dienst moet leveren om de optie te mogen uitoefenen, concreet gemaakt en kan worden bepaald dat de prestatie is verricht. Dit leidt ertoe dat, indien de prestatie niet is verricht, er evenmin een last voor de onderneming resulteert. Deze wijze van omgaan met prestatiegerelateerde voorwaarden van aandelenoptieregelingen is door de IASB aanvaard. Dit heeft tot gevolg dat gedurende de vestigingsperiode van de optieregeling de onderneming aan het einde van iedere verslagperiode een schatting moet maken van het verwachte aantal opties dat uiteindelijk mag worden uitgeoefend. Aan het eind van de vestigingsperiode is dan het definitieve aantal gevestigde opties cumulatief ten laste van het resultaat gekomen (IFRS 2.19 en 20). Een voorbeeld van een marktgerelateerde voorwaarde is de stijging van de marktprijs van het aandeel gedurende een bepaalde periode met een afgesproken percentage. Een dergelijke marktgerelateerde voorwaarde wordt in aanmerking genomen bij het bepalen van de reële waarde van de optie. Indien uiteindelijk niet aan de marktgerelateerde voorwaarde wordt voldaan, leidt dat ertoe dat de last die uit hoofde van een dergelijke optieregeling is verwerkt, niet meer wordt teruggedraaid. De IASB kent deze verwerking van marktgerelateerde voorwaarden eveneens (IFRS 2.21).

Overigens is het de vraag of het verschil tussen prestatiegerelateerde en marktgerelateerde voorwaarden in

de praktijk begrijpelijk is. Indien uiteindelijk niet aan de voorwaarden wordt voldaan, is de verwachting bij beide groepen voorwaarden dat cumulatief geen last wordt genomen. Dat is echter niet zo, omdat de lasten uit hoofde van een optieregeling met marktgerelateerde voorwaarden niet meer worden teruggedraaid.

Modellen die een basis kunnen vormen voor de berekeningen van de reële waarde van de optie, zijn onder meer het binomiale model en het Monte Carlo model. Steeds wordt hierbij bezien of alle hiervoor genoemde elementen in het model zijn verwerkt, alsmede of voldoende rekening is gehouden met de specifieke condities die in de optieregeling zijn opgenomen. Het in verband met de waardering van aandelenopties veel gehanteerde Black-Scholes model biedt niet de mogelijkheid rekening te houden met kenmerken van toegekende opties als de lange levensduur, de mogelijkheid tot uitoefening na de vestigingsperiode gedurende de gehele uitoefenperiode, en de voortijdige uitoefening vóór het verstrijken van de uitoefenperiode. Door de IASB is dan ook geconcludeerd dat dit model dikwijls niet geschikt is voor de bepaling van de reële waarde van een als betaling toegekende aandelenoptie (IFRS 2.B5 en BC160 tot en met BC162).

6 Verwerking van aandelenoptieregelingen

De (positieve) waarde van de optie wordt ten laste van het resultaat gebracht gedurende de vestigingsperiode, dat is de periode van dienstverlening tot aan het moment dat de optie wordt gevestigd. Wordt de intrinsieke waarde als waarderingsmethode gehanteerd, en is de intrinsieke waarde op het moment van waarderen nihil, dan komt er dus niets ten laste van het resultaat uit hoofde van het verlenen van een aandelenoptieregeling (vergelijk RJ 271.704). Ook door de IASB wordt voorgeschreven dat de reële waarde van de optie over de vestigingsperiode ten laste van het resultaat wordt gebracht (IFRS 2.15). Een eenvoudig voorbeeld van de verwerking in de jaarrekening is opgenomen in de Bijlage.

Hierna wordt kort ingegaan op de gevolgen voor de verwerking in de jaarrekening van enkele bijzonderheden van aandelenoptieregelingen als betaalmiddel.

6.1 De positie in eigen aandelen

Door het uitgeven van de opties op de eigen aandelen ontstaat de verplichting voor de onderneming om die aandelen te leveren aan de houders van de opties. Dat kan in beginsel op twee wijzen gebeuren: door het

uitgeven van nieuwe aandelen of door het aankopen van eerder uitgegeven aandelen die vervolgens aan de houders van de opties worden geleverd. Het ligt in de lijn van de vergoedingskarakteristiek om waardeveranderingen van de ingekochte eigen aandelen eveneens in de winst-en-verliesrekening te verwerken. Zoals hiervoor (in 3.1) al is aangegeven, is dat niet de bestaande regelgeving. Ingekochte eigen aandelen worden direct ten laste van het eigen vermogen verwerkt tegen de ervoor betaalde prijs en ontvangsten bij het opnieuw in omloop brengen van deze aandelen worden direct ten gunste van het eigen vermogen gebracht. Ten aanzien van dit aspect heeft de aandelenkarakteristiek van de optieregeling nog het primaat van de regelgevers.

Een hedge-transactie met eigen aandelen om de verwachte waardeontwikkeling van de eigen aandelen die is begrepen in de reële waarde van de optie, in te dekken, heeft dan ook geen zin. Ook die transactie wordt uiteindelijk direct in het eigen vermogen en niet via de winst-en-verliesrekening verwerkt.

6.2 Afwikkeling in geld

Normaal gesproken wordt bij een aandelenoptieregeling gedacht aan een regeling die wordt afgewikkeld door de levering van aandelen aan de houders van de optie. De storting door de verkrijger van de optie als gevolg van de levering van het goed of het verrichten van de dienst wordt dan ook rechtstreeks in het eigen vermogen geboekt (IFRS 2.10 en RJ 271.711). Er komen echter veel regelingen voor die niet door de levering van aandelen aan de leverancier worden afgewikkeld, maar door de betaling van geld ('share appreciation rights', of SAR's). Dan ontstaat er dus een schuld aan de leverancier op het moment dat de goederen of diensten worden geleverd. Die schuld wordt als vreemd vermogen verwerkt in plaats van als eigen vermogen zoals gebeurt bij een regeling die door de levering van aandelen wordt afgewikkeld. Het bedrag dat uiteindelijk wordt betaald, is de intrinsieke waarde van de optie op de dag van de afwikkeling. Dat betekent dat de hoogte van het naar verwachting te betalen bedrag tot aan het moment van afwikkeling kan veranderen.

Door de IASB wordt over SAR's en soortgelijke regelingen aangegeven dat de schuld uit dezen hoofde aan het eind van iedere rapporteringperiode opnieuw moet worden gewaardeerd tegen de reële waarde op dat moment. Elke verandering van de reële waarde van de schuld wordt verwerkt in de winst-en-verliesrekening (IFRS 2.30). Tot het moment van afwikke-

ling wordt de schuld dus niet tegen (geamortiseerde) kostprijs maar tegen reële waarde gewaardeerd. Het gevolg van dit voorschrift is dat op het moment van afwikkeling van de schuld cumulatief de intrinsieke waarde op dat moment ten laste van het resultaat is gekomen⁷.

6.3 Fiscale aspecten

De wijze van verwerking van de lasten van aandelenoptieregelingen zoals hiervoor behandeld wijkt af van de wijze van behandeling van de lasten bij de bepaling van het fiscale resultaat in veel landen. De verschillen kunnen betrekking hebben op twee aspecten.

Op de eerste plaats kunnen er verschillende momenten van verwerking van de lasten zijn. Indien en voorzover er sprake is van afwijkende momenten van het verwerken van de lasten is er sprake van een tijdelijk verschil dat op enig moment in de toekomst weer verdwijnt. Hierbij kan als voorbeeld worden gedacht aan de verwerking van de lasten in de jaarrekening over de periode tot aan het moment van vestiging, terwijl de lasten in fiscalibus pas worden verwerkt op het moment van uitoefenen van de opties. Dergelijke tijdelijke verschillen leiden tot de verwerking van een latente belastingvordering of -verplichting, afhankelijk van het moment en de hoogte van het bedrag van de fiscale verwerking ten opzichte van die in de jaarrekening (zie IAS 12.15 tot en met 18 en RJ 272.301 en 306).

Een tweede verschil ontstaat indien door de fiscus een ander bedrag als last wordt aanvaard dan in de jaarrekening wordt verwerkt. Een voorbeeld hiervan betreft de situatie dat de fiscus de intrinsieke waardemethode voor de bepaling van de hoogte van de last kent, terwijl in de jaarrekening de last wordt bepaald aan de hand van de reële waardemethode zoals door de IASB wordt voorgeschreven. In een dergelijke situatie ontstaat een permanent verschil voorzover de reële waarde verschilt van de intrinsieke waarde. Dergelijke verschillen worden via de winst-en-verliesrekening verwerkt. Hierop is één uitzondering in de regelgeving van de IASB. Indien en voorzover de cumulatieve fiscale last meer is dan de last in de winst-en-verliesrekening krachtens de bepalingen van de IASB, wordt de daarop betrekking hebbende belasting op de winst direct in het eigen vermogen verwerkt, en dus niet via de winst-en-verliesrekening (IAS 19.68C). Er zou een element van eigen vermogen in een dergelijke bijdrage van de fiscus zijn begrepen (IFRS 2.BC326).

Deze bepalingen zijn in overeenstemming met het benadrukken van de vergoedingskarakteristiek van de optieregeling boven de aandelenkarakteristiek met uitzondering van de bepaling die directe mutatie in het eigen vermogen voorschrijft. Omdat deze extra toevoeging aan het eigen vermogen afkomstig is van de belastingautoriteiten die geen aandeelhouder van de vennootschap zijn, is een dergelijke verwerking vanuit het perspectief van de vergoedingskarakteristiek van de optie niet goed begrijpelijk. Hier is de aandelenkarakteristiek alsnog belangrijker gevonden. De IASB sluit ten aanzien van deze bepaling aan bij de FASB. Deze verwijst terzake in FAS 123 terug naar APB 25 die als overweging aangeeft dat de extra fiscale bate geen invloed heeft op het nettoresultaat (APB 25.17).

7 Slot

In deze bijdrage is naar een aantal aspecten van de verwerking van aandelenoptieregelingen als vergoeding voor geleverde goederen of verrichte diensten gekeken. Dit is gedaan aan de hand van de begin 2004 uitgekomen IFRS 2 Share-based Payment. Daarbij is vastgesteld dat de IASB de vergoedingskarakteristiek prefereert boven de aandelenkarakteristiek van een optie, maar daarin overigens niet altijd consistent is geweest. De speciale kenmerken van een aandelenoptie, die meestal een lange tijdsspanne vanaf het moment van toekenning tot aan het moment van expiratie beslaat, zorgen ervoor dat de heersende idee van waardering tegen reële waarde niet eenvoudig is toe te passen, in zowel conceptueel als praktisch opzicht. ■

Literatuur

- Backhuijs, J.B., (2001), Verslaggeving over aandelenoptieregelingen voor personeel, in: *De Accountant*, jaargang 107, nummer 6, februari 2001, pp. 324-325.
- Backhuijs, J.B. en H.J.M.L. Langendijk, (2003), Bestuurdersbeloningen en optieregelingen, in: J.B. Backhuijs, R.G. Bosman en C.D. Knoop (red.), *Het jaar 2002 verslagen, onderzoek jaarverslaggeving Nederlandse vennootschappen*, NIVRA-Geschriften 73, pp. 101-126.
- Backhuijs, J.B., (2004), Personeelsoptieregelingen, in: M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen en F. Krens (red.), *Externe Verslaggeving in Theorie en Praktijk*, Elsevier, Den Haag, pp. 1074-1099.
- Financial Accounting Standards Board, *Original Pronouncements Accounting Standards*, FASB, Norwalk.
- Holterman, W.G.M., E.M. Roelofsen en M.A. Rosellón, (2003), Waardering van personeelsopties, in: *Spotlight*, nr. 3, pp. 29-35.
- International Accounting Standards Board, (2004), *International Accounting Standards*, IASB, Londen.
- International Accounting Standards Committee en G4+1, (2000),

Accounting for Share-based Payment, IASC, Londen.

Raad voor de jaarverslaggeving, (2003), *Richtlijnen voor de jaarverslaggeving*, Jaareditie 2003, Kluwer, Deventer.

Zanden, P.M. van der, (1992), *Verslaggeving omtrent Onderneming of Vennootschap (Kiezen of Delen?)*, Nijenrode University, Breukelen.

Noten

- In dit artikel wordt daarom afgezien van de behandeling van belangrijke praktische onderwerpen als het wijzigen van aandelenoptieregelingen gedurende de looptijd van de optie, het voortijdig intrekken van optieregelingen, de effecten op de winst per aandeel, de rapportering door groepsmaatschappijen en de toelichtingsvereisten.
- Zie IAS 19 Employee Benefits (1998), par. 152.
- IFRS 2 heeft echter niet alleen betrekking op aandelenoptieregelingen voor personeel, maar op aandelenoptieregelingen die worden verstrekt aan leveranciers van goederen en diensten aan de onderneming. In het vervolg van dit artikel wordt op de eerste plaats uitgegaan van aandelenoptieregelingen voor personeel. Indien en voorzover dat voldoende relevant is, wordt ook op de behandeling van andere aandelenoptieregelingen ingegaan. In de Nederlandse praktijk komt de laatste groep van regelingen overigens weinig voor.
- Aan het onderscheid tussen de vennootschap en de onderneming en de gevolgen daarvan voor de financiële verslaggeving wordt weinig aandacht besteed. Een uitzondering is Van der Zanden (1992).
- Het meest duidelijk blijkt dat uit FAS 123 waarin staat dat slechts om politieke redenen een andere verwerkingsmethode dan de meest geschikte, mag worden voortgezet (FAS 123.60 en 61). In 2004 bleek dat opnieuw uit een voorstel tot aanpassing van de wetgeving in de Verenigde Staten van Oxley aangaande de verwerking van personeelsopties in de jaarrekening.
- Overigens is de historische kostprijs van een verleende aandelenoptie dus niet de waarde van de in ruil daarvoor verkregen goederen of diensten.
- In de praktijk komen diverse varianten van regelingen voor waarbij zowel aan de dienstverlener die de opties krijgt, als aan de onderneming die de opties verstrekt, de keuze met betrekking tot de wijze van afwikkeling van de optie (in aandelen of in geld) kan worden gelaten. Ook IFRS 2 besteedt hieraan aandacht. Daarop wordt in deze bijdrage niet ingegaan.

Bijlage 1. Voorbeeld van de verwerking van een aandelenoptieregeling in de jaarrekening

Stel een onderneming kent aan haar 500 werknemers ieder 100 opties toe onder de volgende voorwaarden:

- zij zijn over drie jaar nog steeds in dienst; en
- de koers van de aandelen is over drie jaar met ten minste 18% gestegen.

Er wordt op het moment van toekenning verwacht dat 20% van de werknemers gedurende de vestigingsperiode van drie jaar bij de onderneming zal vertrekken. Berekend wordt dat de reële waarde van een optie € 15 bedraagt, rekening houdend met de kans dat de koers van de aandelen over drie jaar ten minste 18% is gestegen.

De berekeningen op het moment van toekenning geven op basis van deze gegevens het volgende aan:

De reële waarde van de beloning per werknemer bedraagt (100 opties x €15) = € 1.500.

Het verwachte aantal toekenningen bedraagt 400 (500 x 80%).

Het verwachte bedrag aan personeelslasten is € 600.000 (400 x € 1.500).

Wat zijn de jaarlijkse lasten indien aan het eind van het tweede jaar het verwachte aantal blijvende werknemers wordt aangepast van 400 naar 440 en aan het einde van het derde jaar blijkt dat 50 werknemers werkelijk zijn vertrokken? In €:

Jaar 1	200.000 (400 x 1.500 x 1/3)
Jaar 2	240.000 (440 x 1.500 x 2/3) – 200.000
Jaar 3	235.000 (450 x 1.500 x 3/3) – 440.000

Totaal 675.000

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het al dan niet verwezenlijken van de doelstelling van een stijging van de koers van het aandeel met ten minste 18% na drie jaar geen effect heeft op de te verwerken lasten.
